

agr.
BRIDGES

¡SÍ PUEDES!
AGRICULTORES MÁS
FUERTES, UN SECTOR
AGROALIMENTARIO
MÁS DESARROLLADO,
ECONOMÍAS
EUROPEAS MÁS
JUSTAS

INTRODUCCIÓN

El rápido crecimiento de la industrialización en Europa, el transporte de larga distancia, la urbanización y los avances técnicos permitieron el aumento de la distribución masiva durante el último medio siglo, ofreciendo beneficios y comportamientos de compra más cómodos para los usuarios finales; sin embargo, este desarrollo tuvo consecuencias en el poder de negociación de los productores/as individuales, desequilibrando su posición en la cadena de suministro agroalimentario y disminuyendo sus ingresos.

Aprovechando las recientes tendencias de consumo, la menor generación de residuos y las alternativas de mejor

calidad de los productos, un renovado interés de los consumidores/as por la compra directa ha impulsado el resurgimiento de los Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) (EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. , 2015). Sin embargo, la demanda potencial está lejos de ser satisfecha, ya que todavía hay mucho espacio para el crecimiento y la competitividad. Esto está relacionado con la falta de cooperación entre los agricultores/as, la brecha generacional, los sistemas de distribución, el carácter estacional de la producción y las técnicas e infraestructuras de comercialización poco desarrolladas para impulsar el valor añadido de los alimentos locales.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los diferentes tipos de CCCA suelen tener dificultades debido a la escasa mano de obra existente. En un esfuerzo por compensar esto, los/las que dirigen el negocio intentarán realizar regularmente varias actividades diarias, lo que puede llevar al "agotamiento" (Kneafsey et al., 2013). Para superar este reto compartido, es crucial la necesidad de colaboración entre los actores de los CCCA, ya que la relación entre los actores en la creación de valor desempeña un papel importante en el desarrollo de los CCCA. La falta de confianza entre los actores debido a la escasez de plataformas de comunicación para intercambiar experiencias, y la complejidad para encontrar socios potenciales con objetivos comunes pueden socavar el espíritu de cooperación y la probabilidad de crear empresas de colaboración (Kvam y Bjørkhaug, 2015).

La Comisión Europea (CE) ha destacado el problema de la falta de habilidades de cooperación y los bajos niveles de organización inteligente entre los agricultores/as (Comisión Europea, 2013). Unirse a las iniciativas de colaboración y mantener la motivación de los actores clave puede ser difícil (Galli y Brunori, 2013; Mount et al., 2013), ya que las divisiones entre los diferentes grupos de interés para definir la dirección subyacente de las cadenas alimentarias cortas se ilustran con frecuencia, y llevan a obstaculizar la colaboración entre los productores (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020

La gestión de las dinámicas internas, las relaciones de poder y las voces dominantes es a veces problemática y a menudo puede sofocar la innovación y el crecimiento de los CCCA (Kirwan et al., 2013).

La CE pretende apoyar la transición mundial hacia sistemas agroalimentarios sostenibles a través de sus políticas comerciales e instrumentos de cooperación internacional para acelerar la transición hacia sistemas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, como servicios de asesoramiento, instrumentos financieros y programas de Investigación e Innovación para desarrollar soluciones de prueba, superar barreras y liberar nuevas oportunidades de mercado.

Se espera que las iniciativas de cooperación, como la documentación y el intercambio de buenas prácticas, permitan a los actores de los CCCA aprender de la experiencia de otros a través del aprendizaje entre iguales y utilizar este conocimiento para aumentar su capacidad. Si se infravaloran los informes de buenas prácticas, podrían pasarse por alto las experiencias exitosas y perderse las oportunidades de mejorar las prácticas, lo que puede conducir a la falta de reproducción.

OBJETIVO DE LOS CASOS DE ÉXITO DE agroBRIDGES

Con el objetivo de superar las barreras explicadas anteriormente (tratadas en detalle en el informe agroBRIDGES sobre el análisis europeo y regional de las necesidades y barreras de los productores/as y consumidores), la concienciación y la formación son esenciales para que los productores/as conozcan las particularidades de los CCCA y las prácticas exitosas de la misma, así como para que adquieran un valioso conocimiento que pueda inspirar la replicación de esos casos de éxito y promover iniciativas de cooperación y de intercambio entre ellos.

Según la FAO (2013), una "buena práctica" no solo es una práctica que es buena, sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, por lo que se recomienda como modelo. El objetivo de este libro blanco es ilustrar las mejores prácticas que se identificaron durante los talleres de cocreación del proyecto agroBRIDGES, esbozar directrices sobre cómo aprovecharlas y servir de motivación para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de valor alimentaria.

Beneficios que aporta esta publicación:

- Descubrir e inspirarse con las principales claves a través de esta lista ordenada de casos de éxito.
- Un enfoque narrativo para sentirse más identificado/a con cualquiera de los casos.
- Concienciar sobre el enorme potencial de ampliación de las iniciativas propias.

Los Canales Cortos de Comercialización Alimentaria (CCCA) se están expandiendo cada vez más en las últimas décadas, impulsadas por el afán de los productores/as de mejorar su posición en el mercado, la preocupación de los consumidores/as por encontrar alimentos cercanos, sanos y a un precio justo, así como las políticas innovadoras destinadas a hacer que el sistema alimentario regional y local sea más resistente y sostenible.

Las CCCA están evolucionando de manera diferente en la Unión Europea a través de diferentes áreas y, por lo tanto, capturar los factores críticos de éxito de una amplia selección de buenas prácticas no sólo abarcará cada uno de los principales tipos de CCCA, sino también los impulsores clave para adoptarlos en una variedad de contextos diferentes, haciéndolos fácilmente replicables por una amplia gama de actores de CCCA. A través de la investigación y las actividades de agroBRIDGES, se ha abordado un conjunto de 4 regiones diferentes para señalar los casos más exitosos para su replicación:

- En el Mediterráneo, los mercados al aire libre han combinado la venta directa de los productores/as, con los minoristas que generalmente comercializan productos de cadena corta y larga. La presencia de los productores/as en los mercados cubiertos se ha reducido debido a la crisis de estas instalaciones o a su conversión en espacios gastronómicos vinculados a productos gourmet, restaurantes y otros tipos de tiendas especializadas. Por ello, algunas iniciativas reclaman el relanzamiento de los mercados como lugares públicos y de servicios comunitarios que promuevan la economía circular.

- En los países anglosajones, los mercados de agricultores han adoptado la venta al aire libre desde los años setenta, con la exitosa participación de los productores/as y el apoyo de los gobiernos.

- En Europa del Este, el abastecimiento local, en diferentes formatos, sigue manteniendo una importante presencia, combinando el autoconsumo y los huertos sociales. Existen mercados interiores y exteriores, junto con iniciativas embrionarias de agricultura apoyada por la comunidad y de abastecimiento de km0.

- En los países escandinavos y bálticos, un efervescente sector gastronómico basa sus propuestas en la producción de proximidad, fomentando círculos virtuosos de colaboración.

SOLUCIÓN

Esta publicación pretende recopilar e ilustrar estudios de casos concretos recogidos en diferentes países europeos para destacar que se pueden crear modelos de negocio sólidos utilizando diferentes enfoques para demostrar que los CCCA son cruciales para desencadenar conexiones entre productores/as y consumidores/as y, por tanto, reforzar la posición de los agricultores en los mercados europeos. A lo largo de esta publicación, se expondrán 12 casos de éxito de diferentes CCCA para destacar su impacto social, económico y medioambiental en sus comunidades locales. Además, se reflejará la diversidad geográfica de los países europeos identificando los diferentes tipos de modelos de negocio de CCCA y destacando el impacto valioso y positivo en la zona. Se exploran tres temas principales:

Beneficio mutuo entre los productores/as primarios y los consumidores de CCCA.

Las buenas prácticas que benefician tanto al público en general como a los productores/as de alimentos se orientaron a crear situaciones en las que todos salgan ganando, ya que cuanto mayor sea el volumen de interacciones cara a cara entre consumidores y productores/as, mayor será la confianza y la transparencia de la cooperación. Estas interacciones cara a cara mejoran el conocimiento del mercado por parte de los productores/as, al comprender mejor las preferencias de los consumidores/as mediante una retroalimentación sin fisuras. Otro ejemplo de beneficios mutuos es el que proporciona un mercado de agricultores. Este tipo de punto de venta proporciona a los consumidores/as acceso a una serie de alimentos locales frescos y de temporada en un solo lugar. Además, los productores/as disponen de un lugar para vender sus productos directamente a los consumidores y, por tanto, disfrutan de beneficios económicos y de una mayor autonomía que en las cadenas de suministro convencionales.

Prácticas de educación y sensibilización.

Las buenas prácticas incluyen la educación pública, así como las prácticas que aumentan el conocimiento general de los CCCA y sus beneficios únicos. El marketing implica esfuerzos para aumentar el perfil de los CCCA y puede incluir la marca y el etiquetado, entre otros enfoques. Los esfuerzos de educación y concienciación se centran en aumentar la concienciación de los consumidores sobre los beneficios de las cadenas de suministro más cortas, así como sobre dónde y cuándo adquirir alimentos producidos a partir de las CCCA.

Enfoques de contratación pública de CCCA para oficinas, escuelas y hospitales.

Entre las buenas prácticas en materia de contratación pública se encuentra el apoyo del sector público a los CCCA. Las autoridades locales pueden promover la compra de alimentos a través de los CCCA para entidades como escuelas u hospitales. Por ejemplo, la legislación sobre contratación pública puede permitir explícitamente, o incluso exigir, la inclusión de alimentos locales en las licitaciones públicas.

Ejemplos hipotéticos de buenas prácticas relacionadas con cada tema

Beneficio mutuo entre los productores/as primarios y los consumidores de CCCA.

Las CCCA que ofrecen un mejor acceso a una gama de alimentos frescos, de temporada y de alta calidad.

Apoyo a la economía local mediante la creación de empleo directo e indirecto, garantizando al mismo tiempo que el dinero se quede en la región.

Aumentar la interacción cara a cara de los agricultores con los consumidores, lo que se traduce en mayores niveles de confianza de los consumidores. Los consumidores aprecian la mayor transparencia y trazabilidad asociadas a los CCCA.

Prácticas de educación y sensibilización.

La organización de actos sociales (por ejemplo, visitas a explotaciones agrícolas) con el objetivo de poner en contacto a agricultores/as y consumidores/as para mejorar el entendimiento mutuo y fomentar la confianza.

Comunicarse con los consumidores para promover y compartir conocimientos sobre los productos, la transformación, las prácticas agrícolas, etc.

Iniciativas y campañas educativas destinadas a mejorar la percepción de los consumidores sobre los alimentos locales

Enfoques de contratación pública de CCCA para oficinas, escuelas y hospitales.

Directrices de contratación pública que pretenden fomentar el suministro de alimentos a través de los CCCA en las organizaciones públicas

Cooperación y coordinación entre los productores de alimentos en materia de logística y abastecimiento de alimentos.

Reglamento que especifica que al menos una determinada proporción de los alimentos suministrados para las comidas en las instituciones públicas debe proceder directamente de los CCCA.

1. AIRFIELD (DUBLÍN, IRLANDA)

Descripción

Construida en torno a una finca de 38 acres que abarca tierras de cultivo, bosques, una tienda de productos agrícolas, un mercado de agricultores, un restaurante galardonado, jardines, la casa original de la familia y edificios asociados, esta organización sin ánimo de lucro ofrece una serie de servicios y actividades para concienciar y educar a muchos grupos objetivo.

Siguiendo una metodología basada en 4 pilares estratégicos, se aseguran de que los consumidores/as comprendan el impacto de sus elecciones alimentarias sobre ellos mismos, sus familias, la sociedad en su conjunto y, en última instancia, el planeta. Estos 4 pilares son:

A) Pilar de Sostenibilidad– Airfield como recurso valioso para financiar actividades benéficas.

B) Pilar de Conectibilidad - Utilizar los datos de los alimentos y las soluciones tecnológicas para animar al consumidor a tomar decisiones alimentarias que beneficien a las personas, al planeta y al bolsillo.

C) Pilar de la Participación- Aumentar su alcance e impacto a través de una participación accesible en línea y en la comunidad.

D) Pilar de Colaboración - Trabajar con otras organizaciones benéficas relacionadas con la alimentación para aumentar su alcance e impacto.

Airfield Estate utiliza la granja en funcionamiento como telón de fondo para actividades de educación y concienciación adecuadas para todas las edades. Esto garantiza una forma de aprendizaje práctica, interactiva y divertida. La colaboración con socios, como el Consejo de Profesores, contribuye al diseño del programa, proporciona confianza a los padres y a otras personas que buscan este tipo de actividades y un canal para los posibles usuarios finales. También aprovechan el programa de la organización benéfica británica LEAF, llamado Farmer Time, para acceder a una plataforma digital que pone en contacto a profesores, niños y agricultores. Los niños/as interactúan regularmente con la vida, desde sus aulas, con sus agricultores emparejados a través de esta plataforma digital. Esto les permite hacer preguntas, compartir conocimientos y comprender en "tiempo real" los problemas a los que se enfrentan los agricultores/productores cada día.

Temática

Beneficio mutuo entre productores/as primarios y consumidores CCCA.

Sector

Carne, frutas y verduras, panadería, productos lácteos

IT

a) Plataforma de compromiso digital en línea para conectar a los agricultores con los escolares a través de [LEAF](#) y b) [Evocco](#)-Una herramienta de seguimiento para ayudar a los consumidores a elegir alimentos más sostenibles.

Actores

Consejo de Enseñanza, LEAF, INDI (Asociación Irlandesa de Dietistas Nutricionales)

Beneficios

Un plan de afiliación anual ofrece un incentivo para que los miembros se comprometan con el aprendizaje permanente sobre la alimentación, para ellos y sus familias. Las actividades de concienciación y educación son, en la medida de lo posible, prácticas.

agroBRIDGES visión

Jennifer Attard de MTU comentó *“Airfield es un negocio fantástico porque no sólo ofrece una opción sostenible para la alimentación, sino que se esfuerza continuamente por animar a más personas a comprender los beneficios de los sistemas alimentarios sostenibles. Los niños/as son el futuro, así que los métodos divertidos e interactivos que fomentan una mentalidad sostenible son la clave para un futuro sostenible.”*

2. BIOVALVERDE (SEVILLA, ESPAÑA)

Descripción

Empresa sin ánimo de lucro y de inclusión promovida por Cáritas Diocesana de Sevilla. Persiguen la inclusión de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como sensibilizar e incrementar el consumo justo y sostenible, mediante la explotación, entre otras áreas de negocio, de una finca ecológica de 30 hectáreas, la cooperación con otros agricultores ecológicos y la distribución del producto con un enfoque de proximidad de CCCA.

El 90% de los productos vendidos se cultivan/producen en la región, y el 100% de ellos tienen un origen nacional y ecológico. Para asegurar una variedad estable y amplia de productos, y un enfoque de ganar-ganar a través del sistema de valor que podría asegurar la fidelidad del cliente y la rentabilidad del agricultor, BIOALVERDE:

- a) produce y vende sus productos,
- b) compra productos a otros agricultores ecológicos,
- c) coopera con otros distribuidores de proximidad, para asegurar la venta de toda la producción y evitar el desperdicio de alimentos.

Temática

Beneficio mutuo entre productores primarios y consumidores CCCA.

Sector

Vegetales.

IT

Tienda de comercio electrónico: [Inicio | Bioalverde \(mientidad.com\)](https://mientidad.com)

Actores

Agricultores locales, organizaciones benéficas, asociaciones sin ánimo de lucro, consumidores.

Beneficios

El modelo de consumo de esta sociedad nos lleva a una situación de pobreza y exclusión. Bioalverde sigue los principios de la Economía Social y Solidaria, que antepone las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La economía se puede humanizar y BIOALVERDE lo está demostrando: están cambiando los valores que nos han llevado a esta situación. Promueven una iniciativa transformadora, capaz de poner a las personas en el centro.

Es fundamental tomar conciencia del poder transformador que tienen nuestras elecciones sobre los diferentes productos que consumimos. Exigir productos que provengan de procesos que respeten los derechos de las personas y el medio ambiente y llevar un estilo de vida sostenible son pasos necesarios para hacer frente a la exclusión y conservar todos los recursos naturales.

1) BIOALVERDE elabora una planificación a medida en colaboración con cada agricultor para conocer exactamente el calendario de producción de cada

producto, las posibilidades de almacenamiento y la logística necesaria para distribuir el producto en mejores condiciones.

2) BIOALVERDE está creando una red de iniciativas similares de CCCA de proximidad que podrían asegurar una demanda lo suficientemente grande como para garantizar la rentabilidad de los agricultores/as. Todos juntos ponen en relación el calendario y los volúmenes de producción con la demanda potencial para decidir si vale la pena cultivar un producto.

3) BIOALVERDE considera que en todas las actividades de comunicación y divulgación hacia los consumidores se debe considerar también un enfoque de proximidad, por lo que se realizan eventos físicos, visitas a los campos de producción, actividades culinarias, etc. Aprovechan al máximo cualquier oportunidad que tengan para acercarse a sus agricultores/as y a los consumidores.

agroBRIDGES visión

Victor Corral de CTA comentó *“BIOALVERDE es un claro ejemplo de cómo fusionar los objetivos de la integración sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como la promoción de un consumo justo, sostenible, ecológico y responsable, a través de las cadenas cortas de suministro de alimentos, mediante la sensibilización de las personas. Promueve los principios de la Economía Social y Solidaria, que antepone las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.”*

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DINAMARCA)

Descripción

Fru Møllers Mølleri se caracteriza por tener una gama muy amplia de productos y experiencias para el consumidor. En la granja hay un molino, una tienda agrícola, una heladería y un restaurante. En las estanterías hay productos artesanales basados en las materias primas de su producción agrícola. Cultivan y muelen su propio grano. El molino de piedra de movimiento lento garantiza una harina llena de nutrientes y con una capacidad de cocción perfecta. Producen y venden harina recién molida. Desde 2007, invitan a los clientes a la tienda de la granja, donde encuentran productos locales y productos seleccionados de otras partes del país. También se puede asistir a una clase de cocina y cocinar a base de ingredientes locales de temporada, así como comprar productos en su tienda web. Fru Møllers Mølleri ha sido líder en Dinamarca en la creación de un concepto global para la producción, la transformación, la venta en la granja y las experiencias para los clientes que puede atraer tanto a los lugareños como a personas de lejos y turistas. Se ha convertido en un conocido destino de excursiones.

Temática

Beneficio mutuo entre productores primarios y consumidores CCCA.

Sector

Carne, frutas y verduras, cereales, panadería.

IT

Tienda online :

<https://frumollersmoller.dk/shop/>

Actores

Productores/as, distribuidores/as y consumidores de alimentos.

Beneficios

Fru Møllers Mølleri ha sido una de las primeras en Dinamarca en crear un concepto global de producción, transformación, venta en granja y experiencias para los clientes. Cuenta con un total de 32 empleados (17 ETC). Fru Møllers Mølleri ha contribuido a despertar el interés de los consumidores por las materias primas de producción local. Los consumidores pueden comprar productos de calidad producidos y procesados localmente en un solo lugar y, al mismo tiempo, obtener una experiencia. Atrae tanto a los habitantes de la zona como a gente de lejos y a los turistas. Se ha convertido en un destino de excursiones. Han conseguido crear una combinación de tiendas agrícolas y atracciones turísticas. Los consumidores hacen un viaje al lugar para vivir una experiencia mientras compran productos locales.

agroBRIDGES visión

Britt Sandvad, de Food & Bio Cluster Denmark, comentó *“Fru Møllers Mølleri es un buen ejemplo de una iniciativa que combina la venta de productos locales con el ofrecimiento de una experiencia al cliente. Visitar Fru Møllers Mølleri no es sólo comprar: aquí se atienden todos los sentidos y la visita es una experiencia en sí misma.”*

4. KINDERGARTEN “DUZGYNELIS” (VILNA, LITUANIA)

Descripción

El jardín de infancia "Duzgynelis" es el primer jardín de infancia privado de Vilna (Lituania) establecido en una casa individual, con un pequeño patio cerrado y cerca del bosque para crear un oasis acogedor, cálido, saludable y natural para cultivar alimentos para los niños y niñas. Los grupos reducidos, la producción diaria de alimentos frescos, la atención individualizada, la defensa de los valores olvidados y el desarrollo de un estilo de vida saludable son algunos de los valores fundamentales de la guardería. Su modelo de CCCA se basa en la compra de alimentos ecológicos a los agricultores y su venta a los padres de los niños/as del jardín de infancia, así como en la producción de alimentos a partir de productos ecológicos y el suministro de alimentos y productos ecológicos a otros jardines de infancia. El pan ecológico elaborado por el jardín de infancia se ha hecho popular entre los vecinos del distrito, por lo que el pan y los productos de panadería también están disponibles para el público en general.

Temática

Beneficio mutuo entre productores/as primarios y consumidores CCCA y prácticas de educación y sensibilización.

Sector

Todos los sectores

IT

Página web [Duzgynelis](#) y las redes sociales.

Actores

Agricultores, consumidores locales, guardería, niños y niñas.

Beneficios

Los consumidores (padres) pueden comprar productos saludables mientras recogen a sus hijos/as. La guardería es también productora y distribuidora de sus propios alimentos a otras guarderías y al público en general.

Creación de una conciencia saludable y ecológica entre los niños/as y los padres. El novedoso modelo de negocio está en consonancia con la sostenibilidad y la naturaleza. Un puente entre los agricultores y los consumidores.

agroBRIDGES visión

Tomasz Bober de Unimos Alliance comentó *“Duzgynelis es un gran ejemplo de cómo una pequeña y buena idea puede evolucionar hasta convertirse en algo mucho más grande. De alimentos frescos y saludables para los niños pasaron a ser un interesante ejemplo de CCCA para la comunidad local”*

5. MBUN (TURIN, ITALIA)

Descripción

M** BUM (en dialecto piamontés "sólo bueno") es una hamburguesería de cadena corta creada en 2009. La materia prima procede de la granja Scaglia, situada en Rivoli (To), que cría ganado piamontés desde 1931 y que en 1993 abrió una tienda de barrio. M**BUM utiliza únicamente carne de animales criados en la granja con maíz, cebada, trigo y forraje locales: Ganado piamontés (450 cabezas); cerdos (180 cabezas); pollos (4.000) y conejos (600). La calidad de la carne está reconocida y certificada, ya que la explotación es miembro del Consorcio para la Protección de la Raza Piamontesa (Coalvi) y ha obtenido recientemente el reconocimiento de la IGP "Vitellone Piemontese della Coscia". La granja es altamente eco-sostenible y ha invertido en energía fotovoltaica, para ser energéticamente independiente durante 8 meses del año.

Temática

Prácticas de educación y sensibilización

Sector

Carne

IT

Sitio web para solicitar la entrega en línea: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.aziendaagricolascaglia.it/)

Actores

Proveedores locales (<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>) y socios interesados en el etiquetado regional (<https://www.coalvi.it/>)

Beneficios

En las tres tiendas M**Bun situadas en la ciudad metropolitana de Turín, más del 92% de las compras se realizan directamente y sin intermediarios procedente de los proveedores piamonteses para garantizar la calidad y la frescura del producto (pan de masa madre, patatas no congeladas, cerveza artesanal). Se presta especial atención a la tradición, por ejemplo, los postres se ofrecen en "burnia" (tarro) que se puede llevar a casa para reutilizar, y a la sostenibilidad: uso de vajilla desechable de materiales biodegradables y totalmente compostables y se dispone de una bolsa para perros para la comida que no se consume. Hay un menú dedicado a los niños/as, espacios para jugar y material informativo con fines educativos. M**BUN lleva a cabo actividades de promoción y desarrollo social en la zona, tanto participando en iniciativas benéficas como apoyando a asociaciones que trabajan en proyectos con fines benéficos.

Radio M**Bun, que se puede escuchar también a través de la web, promueve a los artistas piamonteses más interesantes y a los profesionales más populares del momento, a través de programas en directo con invitados y gracias a la interacción con los oyentes. La iniciativa M**talent es un concurso de música que lleva unos cuatro años poniendo en escena a nuevos talentos musicales. La calidad, la atención a la sostenibilidad y los productos locales son los puntos fuertes que acercan al productor al consumidor. El consumidor puede encontrar toda la información sobre el producto en las pizarras expuestas en el interior de las tiendas y existe la posibilidad de visitar la granja para asegurar el contacto productor-consumidor.

Es una comida lenta-rápida en la que la calidad es el principal valor y se muestra en las personas, los clientes, los trabajadores/as y los alimentos.

agroBRIDGES visión

Patrizia Borsotto, de CREA comentó *“La experiencia M**BUN slow-fast food es una excelente manera de promover los productos locales de calidad y de acercar al consumidor al productor. Además, frente a la tendencia actual de consumo rápido, que aísla a los individuos y estandariza los alimentos, este experimento de restauración colectiva pretende crear relaciones y sensibilizar sobre la producción local sostenible.”*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW; POLONIA)

Descripción

PRO CARPATHIA - Asociación para el Desarrollo y la Promoción de Podkarpacie es una organización de apoyo a las empresas creada en 2004 y destinada a animar a las comunidades locales y a los gobiernos locales.

Uno de ellos es el Clúster de Sabores Subcarpáticos, una asociación de productores locales de alimentos regionales tradicionales y ecológicos basada en dos criterios: calidad y tradición. El clúster fue creado en enero de 2013 por 21 entidades. Actualmente, se asocia con 62 entidades que reúnen a productores/as de productos regionales, tradicionales y ecológicos, restaurantes, viñedos, confiterías y granjas de agroturismo.

También se centra en la promoción de los productos regionales, tradicionales y ecológicos producidos en la provincia del voivodato de Subcarpacia, así como su popularización y el apoyo al patrimonio culinario común.

La organización actúa como puente para adquirir productos directamente de los productores y las empresas de transformación de alimentos. La primera actividad del clúster fue la creación de la Ruta Culinaria Sabores de Podkarpackie, la única ruta culinaria activa en Podkarpacie y una de las más largas de Polonia.

En varios lugares de la Ruta Culinaria de los Sabores de Podkarpackie, es posible encontrar una estantería especialmente preparada y etiquetada de Sabores de Podkarpackie, con productos regionales, tradicionales y ecológicos de productores locales. El clúster también gestiona una papelería con sede en la Oficina del Gobierno Regional.

En 2020, se puso en marcha una tienda en línea, seguida de una tienda y un almacén al por menor situados en Agrohurt, la bolsa de productos agrícolas. Tanto la tienda en línea como la tienda fija ofrecen productos frescos directamente de los miembros del clúster.

Temática

Beneficios mutuos entre productores/as primarios y consumidores

Sector

Todos

Actores

Agricultores/as, productores/as y procesadores de alimentos, consumidores/as locales, autoridades locales y gobierno regional

IT

Plataforma en línea

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Beneficios

Los consumidores/as pueden comprar productos sanos, tradicionales y ecológicos. Los productos están etiquetados por la organización regional autorizada. La tienda en línea permite comprar desde casa, lo que fue importante durante el cierre provocado por el covid-19.

agroBRIDGES visión

Tomasz Bober de Unimos Alliance comentó *“Actividad del clúster adaptada a las necesidades de los consumidores. La promoción de productos frescos y locales se ha transformado en venta directa y tienda online. Están sensibilizando a los clientes y ofreciéndoles productos atractivos.”*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS)

Descripción

Rechtstreex ofrece una plataforma en línea en la que los consumidores pueden pedir productos agroalimentarios locales. Una vez recogidos los pedidos, se informa a los productores locales y los productos alimentarios se recogen y transportan a los centros de distribución de Rechtstreex. Desde allí los productos se envían a los puntos de recogida regionales donde los consumidores/as pueden recoger sus pedidos.

Rechtstreex pone en contacto a los agricultores y productores/as locales con las personas que quieren comer de forma más consciente. En la práctica, eso significa un precio justo para todos, que no se desperdicien alimentos y que haya transparencia sobre la procedencia de los mismos. Esto se aplica tanto al origen y la producción como a la forma de llegar al precio. Quieren que los alimentos frescos y sanos de la región sean accesibles para todos.

Temática

Beneficios mutuos entre productores/as primarios y consumidores/as

Sector

Todos los sectores

IT

Tienda web <https://www.rechtstreex.nl/>

Actores

Desarrolladores/gestores de tiendas web; productores/as; transportistas; centros de distribución; distribuidores locales ("wijkchefs") y puntos de recogida

Beneficios

Una plataforma en línea con puntos de recogida locales facilita a los consumidores pedir una variedad de productos alimentarios de producción local y recoger sus pedidos en una sola parada, cerca de sus casas.

Los principales beneficios para los productores son que reciben una mayor proporción del precio de venta final que cuando utilizan los canales convencionales y pueden aumentar su volumen de ventas y llegar directamente a los consumidores. Para los consumidores, los principales beneficios son que tienen acceso a alimentos producidos localmente, pueden encontrar fácilmente información sobre el origen de los alimentos y el productor a través de la plataforma Rechtstreex y pueden recoger una variedad de productos alimenticios (frutas y verduras, productos lácteos, carne, etc.) en un punto de recogida en su barrio. El sistema también reduce el desperdicio de alimentos porque las entregas se preparan en función de los pedidos de los consumidores.

agroBRIDGES visión

Liesbeth Dries, de Wageningen University comentó *“El éxito de Rechtstreex se debe a que se trata de un sistema fuertemente impulsado por la demanda, que se beneficia de la combinación de la comodidad (de los puntos de recogida locales) con un amplio surtido (de la participación de múltiples productores de diferentes sectores)”*.

8. REKO COLECTIVO DE ALIMENTACIÓN (FINLANDIA)

Descripción

El modelo de venta y distribución de REKO es uno de los ejemplos más famosos de colectivo alimentario local en Finlandia, que ofrece a los consumidores una forma de pedir los productos directamente al productor, sin necesidad de intermediarios. El concepto REKO se estableció en Finlandia en 2012 y se ha extendido a 14 países y cuatro continentes diferentes. Los colectivos locales de REKO funcionan a través de Facebook (FB) como grupos cerrados en los que se acuerdan los pedidos y las entregas. Cualquiera puede unirse al grupo en FB. Normalmente, hay algunos consumidores que actúan como moderadores en el grupo de FB. Los moderadores aceptan a los consumidores y productores que desean unirse. El consumidor y el productor/vendedor acuerdan el pedido por adelantado en el grupo de FB y durante el evento de distribución, el consumidor va a recoger y pagar el producto pedido. A menudo, un mayor número de hogares hace un pedido de alimentos locales directamente al productor. Los grupos están dirigidos por voluntarios, que no reciben ningún pago por su contribución.

El productor/a anuncia los productos que vende en el grupo de FB aproximadamente una semana antes de la distribución, incluyendo la forma de pago aceptada y la fecha de cierre del pedido. El anuncio especificará el precio de cada producto. Los compradores comentan el anuncio de venta del productor para indicar qué productos quieren pedir y qué cantidades desean. El acuerdo es vinculante para ambas partes. Los pedidos se realizan con una periodicidad variable y pueden recogerse en el productor o en un lugar acordado con él. En la distribución sólo se venderán los productos que se hayan pedido previamente en un grupo cerrado de FB.

Temática

Beneficios mutuos entre productores/as primarios y consumidores/as.

Sector

Todos.

IT

Canales de redes sociales.

Actores

Agricultores/as y productores/as de alimentos locales, consumidores/as.

Beneficios

Los agricultores/as pueden interactuar directamente con los consumidores/as, compartir sus productos frescos de alta calidad y obtener un mejor precio por sus productos. Los consumidores/as pueden adquirir fácilmente alimentos locales (y ecológicos) y comprarlos directamente a los productores/as (apoyando a los pequeños operadores locales).

Los colectivos REKO promueven la demanda y la producción de alimentos locales éticos, preferiblemente ecológicos o sin OGM, y limpios, procedentes de pequeños productores. REKO sólo vende alimentos y subproductos directos de la producción alimentaria. Sólo se venderán en la distribución los productos que hayan sido preordenados en un grupo

cerrado de FB. El consumidor/a y el productor/vendedor están de acuerdo sobre el pedido por adelantado en el grupo de FB y durante el evento de distribución, el consumidor va a recoger y pagar el producto pedido.

La interacción directa con los consumidores/as y los productores/as durante la distribución mejora la transparencia y aumenta la confianza del consumidor. Los productos disponibles deben estar descritos de forma clara y justa en FB. Para los consumidores, la participación no requiere suscripciones periódicas. El productor tampoco tiene que ofrecer sus productos en cada evento de distribución. La actividad se basa en el voluntariado. El modelo reúne a los productores/as locales y crea redes.

agroBRIDGES visión

Kaisa Vehmas y Minna Kulju de VTT comentaron *“El colectivo alimentario REKO es una forma fácil tanto para los productores de alimentos como para los consumidores de compartir/comprar alimentos locales. Además, la pandemia de Covid-19 ha aumentado el interés de los consumidores por las soluciones ecológicas y los productos locales y nacionales. Los consumidores también están cada vez más dispuestos a apoyar a los productores locales de alimentos.”*

9. SVAIGI (LETONIA)

Descripción

E-shop www.svaigi.lv es una tienda cooperativa de varios pequeños agricultores y productores/as de alimentos de toda Letonia. Además de alimentos, también ofrece artículos de limpieza ecológicos, cosméticos, envases y productos para mascotas. Es posible pedir un envío regular de varias cestas (mediante un modelo de suscripción) con productos agrícolas de temporada. Las tiendas online disponen de canales de atención al cliente (correo electrónico, teléfono, aplicaciones de chat, redes sociales, etc.). La gestión de la relación con el cliente se lleva a cabo a distancia, a menos que haya quejas graves de los clientes que requieran una interacción cara a cara. Esta idea se está popularizando a medida que las soluciones digitales adquieren mayor protagonismo en la venta de alimentos. Aunque la comunicación cara a cara forma parte de la cultura de venta, los mercados agrícolas tradicionales también han empleado en parte soluciones digitales para hacer frente al impacto de Covid-19.

Temática

Beneficios mutuos entre productores/as primarios y consumidores/as.

Sector

Todos los sectores.

Actores

Agricultores/as y tienda electrónica. La empresa compra directamente a los agricultores/as y vende a los clientes.

IT

La plataforma online y las redes sociales

Beneficios

Los jóvenes profesionales buscan alimentos sanos y frescos, pero no tienen tiempo para los mercados agrícolas tradicionales. El momento es perfecto con el covid-19.

El modelo responde a las necesidades de los residentes urbanos, ya que les permite obtener productos frescos sin invertir demasiado tiempo visitando físicamente los mercados de agricultores o las tiendas. Además, es fácil confeccionar cestas con diversos productos o elegir cestas ya montadas, lo que reduce aún más el tiempo de inactividad. En la moderna "falta de tiempo" es una buena solución, que ofrece los mismos productos que un mercado de agricultores pero las 24 horas del día (con tiempos de entrega limitados).

agroBRIDGES visión

Tomasz Bober de UNIMOS Alliance comentó *“SVAIGI combina la tradición con las tecnologías modernas. Ofrece productos de pequeños agricultores con el uso de tecnología moderna. La creciente demanda de productos ecológicos fue un factor, otro fue el COVID y la necesidad de cambiar la forma de comprar. Estar preparados para afrontar estos retos dio una oportunidad a la tienda online SVAIGI.”*

10. TELARAKI (TESALÓNICA, GRECIA)

Descripción

Telaraki.com es una nueva empresa con sede en Tesalónica (Grecia) que vende fruta y verdura fresca de alta calidad y a precios asequibles a clientes locales mediante suscripción. Los clientes pueden adquirir paquetes de suscripción en el sitio web telaraki.com para pedir fruta y verdura regularmente por un precio fijo y recibirla en cajas de madera. También es posible realizar pedidos estándar (únicos) de productos. Los clientes pueden elegir entre 4 y 12 artículos de fruta y verdura de una amplia variedad de productos de temporada, mientras un algoritmo calcula las cantidades para que se ajusten al importe de la suscripción. El contenido del pedido puede modificarse cada semana. Los paquetes de suscripción incluyen paquetes individuales, de pareja y familiares.

La mayoría de las frutas y hortalizas proceden de mayoristas locales y se recogen a mano para garantizar que el producto sea de una calidad suprema en términos de sabor, y sea estéticamente agradable para los consumidores. Para garantizar que los productos se entregan de la forma más fresca posible a los clientes, el sitio web acepta pedidos semanales y las entregas se realizan en días estándar de la semana.

De este modo, las necesidades de almacenamiento y el desperdicio de alimentos son mínimos. Además, los envases se fabrican con papel o madera para evitar la degradación del medio ambiente por el uso de plásticos.

Sector

Frutas, verduras y hierbas

Temática

Beneficios mutuos entre productores/as primarios y consumidores

IT

La startup se apoya en gran medida en su sitio web, ya que la realización de pedidos, las comunicaciones y las ventas se llevan a cabo principalmente a través de la tienda electrónica. El sitio web contiene funciones inteligentes, especialmente en lo que respecta a los paquetes de suscripción ofrecidos a los clientes, ya que un algoritmo calcula las cantidades de productos para garantizar que los clientes se mantengan dentro de su presupuesto de suscripción, en función de su elección de productos.

Actores

Mayoristas; Productores; Consumidores; Propietarios de sitios web

Beneficios

La startup pretende cubrir las necesidades de las personas ocupadas, que no tienen tiempo para visitar con frecuencia el supermercado, así como las de quienes necesitan controlar el presupuesto que gastan en comida. Además, la mayoría de los consumidores/as no saben cómo elegir alimentos de calidad por sí mismos, por lo que se benefician de la larga experiencia que los propietarios de telaraki.com tienen en el trabajo con frutas y verduras.

Los clientes que compran paquetes de suscripción se benefician de tener frutas y verduras frescas de temporada seleccionadas para ellos en función de la calidad, el sabor y la durabilidad, y de recibirlos en casa cómodamente y sin esfuerzo adicional.

Los suscriptores/as se benefician de precios unitarios fijos para todos los productos incluidos en su entrega. El modelo de venta por suscripción puede ofrecer a los distribuidores la oportunidad de planificar eficazmente el suministro y la entrega de productos a los clientes, sin tener que invertir en costosos equipos de conservación y almacenamiento a medida que llegan a más clientes.

En resumen, Telaraki ofrece a los consumidores ventas por suscripción y precios fijos de productos de alta calidad. Es un sitio web fácil de usar y con funciones inteligentes. Telaraki garantiza una huella medioambiental y un desperdicio de alimentos mínimos.

agroBRIDGES visión

George Malliopoulos y Eirini Efthymiadou de Q-PLAN comentaron ***“Las tiendas en línea de alimentos frescos producidos localmente ofrecen una excelente oportunidad para que los clientes griegos vuelvan a conectar con los productores/as locales, al tiempo que cuentan con las ventajas de una experiencia de compra fácil y cómoda, necesaria para las necesidades del consumidor medio moderno.”***

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANCIA)

Descripción

La granja de Clos Frémur cuenta con 4 hectáreas de un huerto con suelos fértiles, profundos y de regadío, situado en la confluencia del río Loira y el río Maine. Le Clos Frémur ofrece cestas locales, que pueden pedirse en línea para obtener productos locales de temporada semanalmente, o si se prefiere, hay una opción de suscripción para pedidos recurrentes. También tienen la opción de alquilar partes de la parcela a los consumidores. En definitiva, este modelo de negocio propone hacer de una parcela un lugar de encuentro y unión, promoviendo así un espacio educativo y de convivencia de 500 m² para los miembros de la asociación y los abonados.

Temática

Prácticas de educación y sensibilización

Sector

Todos los sectores

Actores

Consumidores/as, productores/as.

IT

Sitio web en línea

Beneficios

Los objetivos de la asociación "La Cueillette du Clos Frémur" son

- Reunir a los consumidores/as conscientes que quieren implicarse en la actividad agrícola urbana.
- Ofrecer a los vecinos del barrio verduras y frutas de temporada cosechadas por ellos mismos, sin intermediarios, a un precio justo y sin costes de recolección.
- Promover una agricultura sostenible, socialmente equitativa y ecológica.
- Reforzar los vínculos sociales, intergeneracionales e interculturales.

Para hacer de esta parcela un lugar de encuentro y convivencia, se reservará un espacio educativo y convivencial de 500 m² para los miembros de la asociación y los abonados.

agroBRIDGES visión

Pauline Bodin de VEGEPOLYS VALLEY comentó *"La cueillette du Clos Frémur es la forma más sencilla de realizar un CCCA, ya que está directamente en el huerto, en contacto directo con el producto y el productor. Para mí, no hay mejor manera de entender el valor de los alimentos que cuando los estás recogiendo. Este lugar lleva a educar a la gente sobre lo que está comiendo, a un precio bajo."*

12. COOPERATIVAS DE MUJERES (TURQUÍA)

Descripción

Las cooperativas de mujeres aportan soluciones locales y domésticas a los problemas comunes que se plantean, especialmente en el marco de Covid-19, y desempeñan un papel importante en el desarrollo de los CCCA al crear valores sociales y económicos.

IT

Las actividades de relaciones públicas comenzarán a partir de abril de 2022

Sector

Sector privado (frutas y verduras), gobierno y ONG (cooperativas)

Beneficios

Se trata de una de las principales herramientas disponibles para la promoción de los CCCA en Turquía, en particular para que las mujeres asuman un papel de liderazgo activo en este proceso. El objetivo principal es fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en el sector agrícola y apoyar el desarrollo de las agricultoras.

Temática

- A) Beneficios mutuos entre productores y consumidores
- b) Sensibilización educativa o
- c) Enfoques de contratación pública de los CCCA

Actores

Los trabajos de la empresa Kerevitaş pueden mostrarse como un ejemplo de buenas prácticas de Turquía. Kerevitaş A.Ş fue fundada en la ciudad de Bursa en 1970 y es la pionera en la producción de alimentos congelados, así como la primera empresa de Turquía en el sector de la venta minorista de alimentos congelados. En 2021, la empresa comenzó a trabajar en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de la República de Turquía para ofrecer a las mujeres agricultoras oportunidades en la cadena de suministro de alimentos. La máxima prioridad es suministrar materias primas agrícolas a la fábrica a través de la red más corta de la cadena de suministro.

La provincia de Eskişehir fue seleccionada como provincia piloto para cooperar principalmente con las cooperativas agrícolas de mujeres. Se ha comenzado a trabajar en la agricultura por contrato y en la adquisición de materias primas de las agricultoras que trabajan en las cooperativas. Se estableció un modelo de trabajo para proporcionar apoyo de consultoría a las agricultoras en todos los procesos agrícolas, desde el apoyo a las semillas hasta la cosecha. El proyecto se llevará a cabo en colaboración con el sector público, las ONG y el sector privado.

agroBRIDGES visión

Begum Mutus de Sabri Ulker Vakfi comentó: *“La práctica de la agricultura por contrato se basa en el principio de la compra garantizada, y es el modelo que se está extendiendo por toda Turquía. El apoyo a la producción económica desde la semilla hasta la cosecha animará a las mujeres empresarias, y el apoyo de ingenieros/as agrícolas expertos durante todo el proceso de producción allanará el camino para la difusión de buenas prácticas agrícolas en todo el país. El hecho de que las regiones piloto seleccionadas se elijan basándose en los principios de la cadena de suministro más corta apoyará tanto el desarrollo medioambiental como el económico. La sensibilización como buena práctica de estos estudios creará un efecto dominó e inspirará a otras cooperativas y empresas a fomentar prácticas similares en el sector.”*

CONCLUSIONES

De los 12 casos de éxito expuestos a lo largo de este libro blanco, se puede destacar que hay muchas formas de crear modelos de negocio sostenibles de CCCA. Algunas de ellas son el comercio electrónico, la participación digital, la elaboración de comidas rápidas con productos locales o la oferta de turismo alimentario. Estos son solo algunos ejemplos de cómo usted, como agricultor/a y propietario/a de una marca, puede tener la capacidad de conectar con el consumidor/a para ofrecer productos de alta calidad y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de su negocio. El catálogo interactivo con más ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito se puede encontrar en el sitio web de agroBRIGES ([haga clic aquí](#)).

Los casos de éxito inspiradores son una de las mejores iniciativas de colaboración compartida para demostrar las numerosas opciones disponibles para potenciar la misión de los agricultores/as y productores/as de entregar directamente a la sociedad, y pueden utilizarse para fomentar que se afinen prácticas similares en función de las características de cada región.

Esperamos que te hayas inspirado en estos casos de éxito y, si te preguntas si lo conseguirás, creemos sinceramente que "¡SÍ PUEDES!".

agr.
BRIDGES